

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Soxiba Saidmuradova

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

NAZAR ESHONQUL ASARLARIDA LIRIK TASVIR, MAJOZ VA PSIXOLOGIZM DIALEKTIKASI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/SENTABR